

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING JAHON TAJRIBASI

Sh.Sh. Usmonova

Igamberdiyev Doniyorbek

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kefedrasi katta o'qituvchilari

Qobuljonova Diyora Xusniddin qizi

Adixamjonova Xumora Sherzodbek qizi

Fizika yo'nalishi 101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385681>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro tajriba asosida korrupsiyaga qarshi kurashning samarali va tizimli usullari tahlil qilinadi. Turli mamlakatlar xususan Skandinaviya davlatlari, Singapur, Janybiy Koreya hamda Gonkong tajribalari asosida korrupsiyani oldini olishda huquqiy mexanizmlar, raqamli boshqaruv tizimlari, fuqarolik jamiyati institutlarining faolligi va immaviy axborot vositalarining roli keng ekanligi keng yoritildi.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, korrupsiyaviy huquqbuzarlik, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi, korrupsiyaviy haf hatar, korrupsuyani oldini olish.

Abstract: This article analyzes effective and systematic methods of combating corruption based on international experience. The experiences of various countries particularly Scandinavian countries, Singapore, South Korea and Hong Kong are examined to highlight the importance of legal mechanisms digital governance systems the activeness of civil society institutions and the wide role of mass media in preventing corruption.

Keywords: Corruption, corrupt practices, legal violations, anti- corruption system, corruption risk, prevention of corruption.

Аннотация: В данной статье анализируются эффективные и системные методы борьбы с коррупцией на основе международного опыта. Рассматриваются примеры различных стран в частности скандинавских государств Сингапура Южной Кореи и Гонконга с акцентом на важность правовых механизмов активности институтов гражданского общества и широкой роли средств массовой информации в предотвращении коррупции.

Ключевые слова: Коррупция, коррупционные правонарушения, правонарушния, система борьбы с коррупцией, коррупционные риски, предотвращение коррупции.

Kirish. Korrupsiya- jamiyat kushandasi. So'ngi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, davlat va jamiyat qurilishining barcha sohalarida korrupsiogen omillarga chek qo'yishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga ochirilmoqda. Korrupsiya lotincha "sorrupcio" so'zidan olinga bo'lib poraga sotilish, aynish, tanazzul degan manolarni anglatadi. Shaxsni mansab mavqeidan shaxsiy maqsadlarida foydalanish bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turidir. Korrupsiyaviy faoliyat xufyona iqtisodiyotning asosiy zararli va yemiruvchi turlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining 2017 yil 3-yanvarda qabul qilingan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi qonunida "korrupsiya" tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi:

"Korrupsiya" deganda shaxning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlari yoxud o'zga shaxslarning manfaatlaini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda taqdim etish tushiniladi. Korrupsiyaga oid xuquqbuzarlik- korrupsiya alomatlariga ega bo'lgan, sodir etilganligi uchun qonun xujjatlarida javobgarlik nazarda

tutilgan qilmish tushuniladi. Insoniyat tarixidan ma'lumki korrupsiya jamiyatni yemiradigan, shaxsni axloqiy jihatdan inqirozga uchratadigan har qanday davlat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiladigan ijtimoiy illatdir. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev korrupsiyani mohiyati va unga qarshi kurashish zarurligi haqida quyidagi fikr bejiz aytmagan edi: „Jamiyat rivojiga g'ov bo'layotgan yana bir illat – bu korrupsiya balosidir. Bunday hatarga qarshi kurashish maqsadida yaqinda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborilgan „Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi“ qonuni tezroq amaliyotga joriy etish chora-tadbirlarini ko'rishimiz lozim. Bularning barchasi o'z navbatida inson xuquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimini takomillashtirishga xalqimizning davlat xokimiyatiga bo'lgan ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. BMT ning xalqaro miqiyosda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha ma'lumotida shunday deyiladi: „Korrupsiya – bu shaxsiy naf ko'rish maqsadlarida davlat xokimiyatini suiiste'mol qilishdir“. Korrupsiya tushunchasiga berilgan shu kabi ta'rif jahon bankining xozirgi dunyoda davlatning roliga bag'ishlangan xisobotida ham berilgan : korrupsiya - shaxsiy naf ko'rish yo'lida davlat xokimiyatini suiiste'mol qilishdir. BMT korrupsiyaga qarshi kurash borasida quyidagi xujjatlarni qabul qilgan: Xuquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor Kodeksi. Xuquqiy tartibotni saqlash bo'yicha mansabdor shaxslarning xulq-atvor Kodeksini samarali amalga oshirilishi uchun rahbariy prinsiplar. Davlat mansabdor shaxslarining Xalqaro xulq-atvor kodeksi. BMT ning Xalqaro tijorat operatsiyalarida korrupsiya va poraxorlikga qarshi kurash to'g'risidagi Deklaratsiyasi. Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash to'g'risidagi xalqaro konvensiya. BMT ning Transmilliy uyushgan jinoyatchilikga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasi. BMT Forumining ofshorlar bo'yicha kommunikasi. BMT Bosh kotibining korrupsiyaga oid maruzasi. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha chora tadbirlar to'plami. Korrupsiyaga qarshi kurash choralari pulni tozalashga qarshi kurash choralari jinoyatchilik va odil sudlov:XXI asr chorloviga javoblar to'g'risidagi Vena deklaratsiyasi amalga oshirish harakat rejasi. BMTning korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasi.

Xulosa. Korrupsiyaning Jahon tajribasi shuni ko'rsadmoqdaki, korrupsiyani bartaraf etish faqat jazolovchi choralar bilan emas, balki kompleks yondashuv ya'ni huquqiy institutsional, ma'naviy va axborot texnologiyalariga asoslangan strategiyalar orqali amalga oshirildi. Rivojlangan davlatlar tajribasi korrupsiyaga qarshi samarali tizim barpo etishda yuqori darajadagi siyosiy iroda, fuqarolik jamiyatining faolligi oshkorlik va hisobdorlik tamoyillarining muhimligini tasdiqlaydi. Shuningdek raqamli boshqaruv tizimlari va ochiq ma'lumotlardan foydalanish korrupsion xavflarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qilmoqda. Ushbu tajribalar O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash siyosatini yanada takomillashtirishda muhim ilmiy- amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davronov. Z. Shermuhamedova, N. Qahharova M. Nurmatova M. Husanov B. Sultonova A. Falsafa. Toshkent:TMU, 2019
2. Madaeva Sh. Shermuhamedova N. falsafa o'quv qo'llanma. Toshkent 2019
3. Muhammadjonova L.A. L.A. Abdulla Sher, Shodimetova G, Axloq falsafasi, Toshkent 2023